

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS¹

Percepciones ante el éxito profesional: una filosofía de vida en estudiantes universitarios²

Martínez Marle³, Mijares Brizeida⁴, Prieto Marlene⁵,
Ramos Luis⁶, Díaz Belkis⁷

Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago

RESUMEN

El presente documento tuvo por objetivo determinar las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida; es parte de un proyecto de mayor alcance. Se desarrolló bajo un diseño no experimental, ex post facto, descriptivo, transeccional de campo. La muestra estuvo conformada por 97 estudiantes que cursaban el último bienio de la carrera Ingeniería, específicamente Civil, Mecánica o Petróleo, en la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago durante el año 2008. Se aplicaron cuestionarios de preguntas abiertas. Los resultados demostraron percepciones muy positivas ante el éxito profesional.

Palabras clave: percepciones, éxito profesional, estudiantes universitarios, carrera ingeniería.

ABSTRACT

The objective of this document was to determine students' perceptions to professional success in life; it is part of a broader research. It is developed under a non-experimental, ex post facto, descriptive, transeccional field design. The sample consisted of 97 students who were in the last biennium of the Engineering career, specifically Civil, Mechanical and Petroleum, at the University of Zulia, East Side of the Lake Campus in 2008. An open questions instrument was applied. The results showed very positive perceptions to career success.

Keywords: perceptions, career success, college students, engineering career.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4946086](http://doi.org/10.5281/zenodo.4946086)

¹ Este artículo fue subvencionado por la Fundación Unamuno.

² Este trabajo de investigación forma parte del Programa "Habilidades y talentos en la formación de competencias actitudinales para la búsqueda de empleo", registrado ante el CONDES (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia), bajo el número VAC-CONDES-CH-0725-09. Los autores agradecen el apoyo otorgado en el desarrollo del mismo.

³ Ing. en Computación. Mg en Informática Educativa. Doctor of Science in System Engineering. Profesora Asociada a Nivel de Pregrado y Postgrado. Universidad del Zulia. Núcleo C.O.L. Acreditada al PEI. Categoría B. marlemartinez@yahoo.es.

⁴ Licda en Educación. Mención Orientación Personal y Vocacional. Master en Ciencias. Mención Orientación Sexual. Doctorado en Educación, en Orientación de la Comunidad y Psicología Educativa. Profesora Titular a Dedicación Exclusiva de la Universidad del Zulia. Núcleo C.O.L. Jefa del Departamento de Cs Humanas. brizeidamijares@hotmail.com

⁵ Lic. en Educación. Mención Ciencias Pedagógicas Área Orientación. Maestría en Orientación Educativa. Profesora Titular a Dedicación Exclusiva de la Universidad del Zulia. Núcleo C.O.L. Directora de Control de Estudios de la Universidad del Zulia. marleneprieto@gmail.com

⁶ Economista. Master of Business Administration In Finance. Doctorante en Ciencias. Mención Gerencia. Profesor Asociado a Nivel de Pregrado y Postgrado. Universidad del Zulia. Núcleo C.O.L. Coordinador Administrativo del Núcleo C.O.L. lramosb2004@hotmail.com

⁷ Licda. en Administración. Doctorante en Educación. Perspectivas Históricas, Políticas Curriculares y de Gestión. Asistente administrativo Universidad del Zulia. Núcleo C.O.L belkisdiazlara@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la escolaridad hasta la universidad el individuo debe superar diversas etapas a fin de lograr sus metas. En la educación superior los estudiantes aspiran aprender herramientas básicas para desarrollarse en sus diferentes profesiones, y reciben instrucción básica y específica relacionada con el área que hayan seleccionado al momento de ingresar a ésta. Se tiene entonces estudiantes con pericias en las diferentes áreas del saber que los preparan para ejercer una profesión, mas ¿lo hacen para buscar empleo? A partir de esta interrogante se planteó la realización de un programa de investigación que respondiera a ciertas inquietudes relacionadas con el desarrollo de habilidades y talentos actitudinales que les permitiesen a los alumnos lograr sus metas relacionadas con la búsqueda de empleo.

En este contexto, a los estudiantes se les proporcionan conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con las competencias académico-profesionales y procedimentales a lo largo de toda la carrera; sin embargo, las competencias actitudinales sólo contemplan 64 horas formales que se les facilitan en el Área Curricular Orientación, y se sitúan al inicio y al final de su formación.

Es así como la primera tarea de los graduados es buscar empleo. Ante ello surgen varias interrogantes: ¿Tienen ellos las herramientas actitudinales adecuadas para poder ser exitosos en esa búsqueda? ¿Se conocen a sí mismos con sus motivaciones, fortalezas y limitaciones, aspiraciones, metas y objetivos, filosofía de vida, satisfacción con la carrera escogida, y valores?

El Área Curricular Orientación, Nivel III pretende contribuir con el fortalecimiento del potencial de los alumnos que egresan de su preparación académica-profesional en las diferentes carreras dictadas en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, específicamente para esta investigación se tomó la carrera de Ingeniería Civil, Mecánica y Petróleo; su fin primordial es brindarles asesoría en diferentes temas que sirvan de soporte a su egreso universitario e inicio en el campo laboral.

De ahí que, el trabajo desarrollado se enmarca en un programa de investigación más amplio denominado “Habilidades y talentos en la formación de competencias actitudinales para la búsqueda de empleo” cuyo objetivo general contempla evaluar los indicadores autoestima, motivación al logro, satisfacción con la carrera, valor del trabajo y filosofía de vida en relación al desarrollo de dichas competencias en los mencionados estudiantes; cabe enfatizar que el alcance de cada objetivo específico del programa de investigación se mide en función de cada

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

proyecto adscrito al mismo. Es decir, los cinco proyectos se relacionan directamente con los indicadores citados.

De lo anteriormente mencionado, el presente documento persigue determinar las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida, lo cual constituye el cuarto objetivo específico que se planteó en el proyecto de filosofía de vida; se pretende establecer el significado filosófico que cada estudiante le da a: su posición ante el futuro, su visión tanto del éxito como de las elecciones, el deseo y las acciones, su relación con los pares, aceptación de la soledad, capacidad de escucha y, finalmente, sus posiciones ante eventos fortuitos.

ASPECTOS TEÓRICOS

Éxito: Concepciones

El término éxito tiene su origen en el latín exitus (salida); entonces, el concepto se refiere a la conclusión feliz de un negocio, actuación o asunto; desde esta concepción el éxito es la buena aceptación que tiene alguien o algo (Diccionario de la Real Academia Española, 2011).

Entonces el éxito se fundamenta en una percepción o sensación interior que se origina de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Se puede ser exitoso en diversos campos, por ejemplo, en los negocios, familia, arte, deportes y otros; lo cual se asocia con la autorrealización, autoestima y autoeficiencia.

Para Kotler (2001) las percepciones son el proceso mediante el cual un individuo asigna un significado a los hechos, objetos o situaciones del mundo que lo rodea. Asignar un significado implica la emisión de un juicio calificativo a los estímulos recibidos por la persona.

Para los efectos de esta investigación se consideran las posturas teóricas con respecto al éxito de Orti (2011), Arthur, Khapova y Wilderon (2005), Macbeth, Razumiejczyk y López (2010) y Caicedo (2007), las cuales se desarrollan a continuación.

Orti (2011) señala que el éxito es un término ampliamente utilizado en infinidad de estudios desarrollados en diversos ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, deportivos, entre otros.

La misma autora expresa que pese a verificar una amplia dispersión de criterios, cuando las personas consideran el éxito, se identifican dos aproximaciones o percepciones a saber:

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

1. La percepción de cada emprendedor sobre su éxito logrado, valoración subjetiva de aspectos básicos tales como el éxito a nivel personal, su éxito social y el grado de desarrollo organizacional.
2. La percepción del propio emprendedor sobre su capacidad para conseguir resultados predefinidos como satisfactorios o el nivel mínimo de consecución.

En este sentido la clave del éxito se vincula a la capacidad de superar desafíos, ¿cuánto depende el éxito de evitar fracasos?; algunos adoptan conductas defensivas, mostrándose derrotados o decidiendo abandonar antes de afrontar su ejecución, mientras otros individuos afrontan estos desafíos mediante la generación de estrategias analíticas y formas de pensamientos más flexibles pese a enfrentar muchos obstáculos (Orti, 2011).

Por su parte, Arthur y col (2005), presentan la propuesta del éxito en dos vertientes, a saber subjetivo y objetivo; el primero está asociado a los deseos propios, apunta hacia aspectos personales; el segundo implica el éxito desde los intentos efectuados; es decir, depende de las comparaciones sociales. Caicedo (2007) asume la proposición de los autores citados.

Macbeth y col (2010), por su parte, argumentan que el predominio del éxito subjetivo sobre el éxito objetivo es simplemente un exceso de autoestima. También afirman que las personas sobre confiadas se valoran a sí mismas en exceso, por lo cual su estimación subjetiva de éxito tiende a ser mayor que su éxito objetivo.

Aspectos iniciales que afectan el éxito de estudiantes universitarios

Si bien es cierto, todo estudiante en algún punto de su carrera universitaria necesita ayuda. Por muchas causas y diferentes razones los estudiantes, tienen fracasos académicos y no alcanzan sus metas hasta el extremo de abandonar por completo sus estudios. Por tal motivo, para desarrollar actividades y programas de calidad dirigidos a prevenir su fracaso académico, es pertinente explorar cuáles son los diferentes factores que se interponen en el logro de sus metas académicas.

Para Whitaker (1996) hay quienes necesitan información adicional para entender sus actividades y clases, otros poseen todos los elementos necesarios pero no saben desarrollar destrezas en algunos aspectos de su formación, otros tienen la información y desarrollan las destrezas pero no tienen acceso a una

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

retroalimentación que les ofrezca validez y dirección en aspectos claves de su desarrollo; en algún punto de su carrera universitaria; esas deficiencias pueden afectar su crecimiento personal, desempeño académico y posteriormente en el campo laboral.

Resultan interesante las afirmaciones de Bueno (2005), al destacar que estas necesidades ocurren abruptamente, en forma de crisis o paulatinamente; no importa la forma de su manifestación, requieren algún tipo de ayuda para evitar el colapso, facilitar su óptimo aprovechamiento y desarrollo.

De ahí que, los programas dirigidos a la retención de estudiantes para su efectividad, deben incluir estrategias de selección, apoyo, corrección y transformación. Un programa que se concentre sólo en una de esas estrategias fracasará en ofrecer al estudiante una serie de técnicas dirigidas a atender sus problemas, los cuales contribuyen al abandono de sus estudios.

A este respecto, las unidades tratadas en la Unidad Curricular Orientación, Nivel III, específicamente el módulo "HABILIDADES Y TALENTOS PARA ENFRENTAR CON ÉXITO LAS OPORTUNIDADES Y EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL (Ferrer y Mijares, 2007), se inicia con el tema de la autoestima en la búsqueda de empleo donde se destaca que la confianza en sí mismo aporta seguridad para afrontar el devenir natural de la vida, siendo ésta una de las claves para el éxito personal y profesional. Existen personas que fracasan por no confiar en sí mismas, por no sentirse seguras a pesar de tener una buena preparación y excelentes habilidades, a las personas seguras de sí mismas no les molestan los cambios, creen que pueden enfrentarse a cualquier situación y confían en su capacidad para triunfar y tener éxito. Este tipo de personas están dispuestas tanto a asumir riesgos como responsabilidades que conllevan implícitamente cualquier cambio y decisión.

En todo caso los estudios realizados por Cabrera, Castañeda y Nora (1993), indican una combinación de factores internos y externos que influyen en la perseverancia de los estudiantes; entre éstos, el compromiso de la institución universitaria, del estudiante con su meta, su integración social, la influencia de otros factores y actitudes. Sostienen que la constancia en los estudios está fuertemente asociada a factores académicos tales como el promedio de escuela superior y las calificaciones del primer semestre en la universidad.

Otras investigaciones también apuntan a los antecedentes académicos, personales, culturales y sociales como principales variables que afectan el éxito de

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google
Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)
PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS
www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

los estudiantes.

Por otra parte, Tinto (2002), opina que los estudiantes abandonan los estudios por diversas razones individuales o de la universidad. Entre las principales razones individuales se denotan: académicas, de ajuste, indecisión, inseguridad, falta de compromiso, aislamiento y económicas.

En resumen, de acuerdo a los hallazgos de estos estudios se considera que gran parte del éxito o fracaso académico en los universitarios depende de sus:

- Antecedentes académicos.
- Dificultades relacionadas con los estudios.
- Factores familiares y económicos.
- Factores socioculturales y su interacción con el medioambiente.
- Características de personalidad, alteraciones emocionales y los retos y barreras que confrontan.

Filosofía

Al consultar el Diccionario de la Real Academia Española (2009), sobre el significado de filosofía, se obtiene como resultado que ésta se deriva del latín philosophi, entendida como: a) el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, b) la fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida y c) la manera de pensar o de ver las cosas.

Igualmente Toro (2004) y Bunge (2005) concuerdan en definir la filosofía como una ciencia que trata la esencia, propiedades y causas de las cosas naturales. Esta definición une tanto el pensar y el discurrir sobre las cosas y los acontecimientos (conocimiento teórico) como su experimentación (conocimiento práctico demostrable).

Filosofía de vida

Mucho se ha escrito sobre filosofía, sin embargo se puede concebir como el conjunto de valores, creencias, estilos de vida y formas de afrontar los problemas o barreras de la vida.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

De ahí que Toro (2004), expone la resolución de problemas a través de observar, reflexionar, analizar y trazar un plan de acción para hacer frente y superar lo que ocurre o, al menos adaptarse a ello lo mejor posible cuando no tenga solución. Es un modo de obrar el cual proporciona una gran sensación de control sobre sí mismo y sobre los acontecimientos y sobre la propia vida.

Lo anterior permite aprender a decidir, elegir lo que puede resultar más conveniente, así como revisar y comprobar el resultado de cada elección. Buscar apoyo incluye tanto pedir como aceptar ayuda de amistades y familiares. Esto es de gran utilidad para quienes necesitan la opinión y motivación de otras personas antes de iniciar la solución de un problema o tomar decisiones complejas.

En contraposición a lo anterior, algunos optan por evadir los problemas, resultando ser una forma poco efectiva de encarar los acontecimientos, lo cual supone una actitud pasiva y estancamiento que no resuelve ni mejora nada en lo absoluto. Además de influir negativamente en la seguridad, confianza y capacidad de acción ante la vida.

De ahí que ignorar los problemas y esperar que éstos se resuelvan solos no los eliminará; todo lo contrario, pueden aumentar y crear sensaciones de frustración, autocompasión, ansiedad; y algo peor puede dar inicio a problemas de mayor complejidad.

En cuanto a las cualidades de las personas que afrontan la vida de manera efectiva, menciona Toro (2004), las siguientes:

1. Flexibilidad: toma en cuenta diferentes razones, argumentos, interpretaciones y planes de acción para la misma situación problema.
2. Visión de futuro: se anticipa a los efectos positivos de la conducta a largo plazo.
3. Racionalidad: hace valoraciones precisas y reales de las situaciones y problemas.
4. Acción: piensa en las maneras de resolver los problemas y las diferentes formas de enfrentar situaciones, pero sobretodo es capaz de llevar a la práctica; pese al pensamiento muy adecuado y positivo, éste por sí mismo no es suficiente para cambiar las cosas.
5. Perseverancia: implica la acción continua de trabajar y llevar a cabo las soluciones, teniendo más en cuenta el proceso que el resultado; persistir pese a los fracasos, dificultades y obstáculos.

Afrontamiento efectivo y exitoso

En concordancia con Toro (2004), existen características de estilo muy marcado entre las personas capaces de afrontar sus problemas a fin de alcanzar el éxito, descritos a continuación:

1. Responden a los desafíos y problemas de la vida asumiendo la parte de responsabilidad que corresponda, así como la responsabilidad y el compromiso de encontrar la solución.
2. Perspectiva de competencia y de dominio sobre sí mismo ante la vida y los problemas.
3. Objetivos: evaluar la situación, buscar asesoramiento u opiniones y el apoyo de otras personas en caso de ser necesario, a fin de crear un plan de acción en pro de los propios intereses.
4. Llevar a cabo el plan previsto y comprobar su eficacia, realizando los cambios o modificaciones tanto pertinentes como oportunas, con miras al aumento del éxito cada vez más.
5. Asumir e interpretar los retos y las dificultades, con esperanza, fe, confianza, paciencia y buen sentido del humor.
6. No desanimarse ante los fracasos, usarlos como oportunidades de mejoras y pruebas, siendo estímulos para continuar perseverando.

METODOLOGÍA

El tipo de estudio desarrollado es descriptivo, documental, expo facto, y de campo. Se asume un diseño de investigación no experimental, exploratorio y transeccional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Hurtado 2010). La población estuvo conformada por doscientos cincuenta (250) estudiantes que estaban cursando el último bienio del Programa Ingeniería en Petróleo, Mecánica y Civil del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, área curricular Orientación, Nivel III, durante los períodos primero y segundo del año 2008, y la muestra bajo estudio fueron noventa y siete (97) estudiantes de este grupo que completaron todos los cuestionarios aplicados.

En este orden de ideas, la recolección de la información se realizó a través de cuestionarios auto-administrados de respuestas abiertas aplicados en Unidad Curricular Orientación Nivel III, contenidos en el módulo denominado “Habilidades y talentos para enfrentar con éxito las oportunidades y exigencias del mercado laboral” (Ferrer y Mijares, 2007), y que aborda aspectos como visión personal,

motivación, inventario personal-social, cuestionario base de filosofía profesional y lista de preguntas típicas que los empleadores formulan a los aspirantes durante una entrevista.

De los cuestionarios administrados se extrajeron dos (2) ítems para la categoría del éxito y siete (7) ítems asociados a los aspectos de filosofía de vida. La validez de los cuestionarios se determinó por medio de la valoración de expertos, y su confiabilidad a través de la relación con el calificador. Este procedimiento consistió en que dos calificadores, con un mismo nivel de competencia, evaluaron los resultados obtenidos por un grupo, y luego se realizó el cálculo de correlación producto-momento de Pearson (C), obteniéndose como resultado un puntaje de .89, lo cual indica que son altamente confiables.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentan las diferentes tablas con los datos obtenidos del cuestionario aplicado a la población en estudio, así como también, su análisis y discusión, a los efectos de obtener resultados esperados; es decir, determinar las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida. Para ello se consideraron tres categorías: 1) necesidades del estudiante en base a sus expectativas futuras; 2) tipo de empleo considerado por el estudiante para el reconocimiento de una persona exitosa, y 3) percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida.

Tabla 1

Categoría: Necesidades del estudiante en base a sus expectativas futuras

ITEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
¿Cómo me veo en el futuro?	Un profesional en ejercicio Excelente condición financiera Sano Disfrutando con familia constituida Viajes de placer	61
	Metas y objetivos alcanzados (personal, laboral) Realizando sus metas y logros a nivel personal y profesional	32
	Ejerciendo la carrera	2
	Libre ejercicio de la profesión	2
	Sin preocupaciones, solo vive para el presente	1
	No respondieron	2

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google
Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)
PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS
www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

ITEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
	TOTAL	100

Los autores (2011)

Con base a los resultados mostrados en la tabla 1, relacionados con la categoría: necesidades del estudiante en base a sus expectativas futuras, se visualiza en relación a la interrogante **¿Cómo se ven en el futuro?**, el 61% se agrupa en las sub-categorías un profesional en ejercicio, excelente condición financiera, sano, disfrutando con familia, constituida, viajes de placer; el 32% se agrupa en las sub-categorías metas y objetivos alcanzados, realizando sus metas y logros a nivel personal y profesional, mientras un 2% se agrupa en las sub-categorías ejerciendo la carrera y libre ejercicio de la profesión, el 1% vive solo para el presente y finalmente sólo el 2% no respondieron.

Los alumnos expresaron conceptos positivos en torno a su visión en el futuro tales como:

1. Empleado, buena posición social, excelente condición financiera, para ayudar a la familia.
2. Graduado(a) con todo lo que me he propuesto y lo que vendrá por alcanzar con una familia y muchas partes que conocer muchas cosas que concretar.
3. Como una profesional aun más exitosa, ofrecer mejor educación a mi hijo y esposo.
4. Aplicando mis conocimientos y desarrollando mis funciones en una organización.

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos para la categoría tipo de empleo considerado por el estudiante para el reconocimiento de una persona exitosa

Tabla 2
Categoría: Tipo de empleo considerado por el estudiante para el reconocimiento de una persona exitosa

ITEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
¿Qué tipo de empleo se requiere para ser reconocido como una persona exitosa?	No se mencionan específicos Dependen del esfuerzo y desempeño. Basta con hacer lo que le gusta Dedicarse para crecer profesionalmente y ser alguien exitoso. Para ser exitosos no hay que tener el mejor empleo, sino hacer de eso lo mejor	59
	Empleo bien remunerado Trabajando en empresa de prestigio	12
	Donde se desarrollen los conocimientos Reconocimiento por personas	27
	No respondieron	2
	TOTAL	100

Los autores (2011)

En la interrogante: ¿Qué tipo de empleo se requiere para ser reconocido como una persona exitosa?, el 59% se agrupó en las sub-categorías No se mencionan específicos, que incluyen: Dependen del esfuerzo y desempeño, basta con hacer lo que le gusta, dedicarse para crecer profesionalmente y ser alguien exitoso y para ser exitosos no hay que tener el mejor empleo, sino hacer de eso lo mejor; 12% respondieron Empleo bien remunerado y Trabajando en empresa de prestigio; 24% Donde se desarrollen los conocimientos, reconocimiento por personas; mientras el 2% no respondió.

Los alumnos expresaron conceptos positivos en torno al tipo de empleo que se requiere para ser reconocido como una persona exitosa:

1. Ninguno en especial, depende del esfuerzo y desempeño.
2. Pienso que ningún empleo es más que otro, mi padre ha tenido un empleo que quizás para muchos no es nada, pero para mí él es una persona exitosa por el simple hecho de su desempeño por su esfuerzo y porque lo da todo.
3. En la actualidad donde me desempeño he jugado un papel importante y siento que es reconocido. Inicie en el área de Gestión de la Calidad por un año tres

meses (contrato por tiempo determinado), posteriormente fui contratada para el área de recursos humanos en el cargo de Analista, y finalizado este periodo de trabajo la Empresa evaluó mi gestión en ambos departamentos y me ofrecieron un cargo en el área de Procuraduría como Compradora, donde me contrataron por tiempo indefinido.

4. Un empleo donde uno se encuentre en la capacidad y comodidad de realizar sus labores con la mayor excelencia posible.

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida con relación a la filosofía de vida.

Tabla 3
Categoría: Percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida

ÍTEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
1. Cada persona se enfrenta con elecciones reales en un mundo no determinista. Cuando el hombre elige, lo hace para toda la humanidad	La opinión y acción influye en otras personas	63
	Criterios y espacios propios	10
	El hombre es el resultado de actos propios	7
	Aprovechar las oportunidades ofrecidas	6
	Respetar la opinión de otros	6
	Tomar en cuenta los principios	6
	No respondieron	2
2. El deseo sin la acción para dar realidad el objeto del deseo es un acto no significativo. Las acciones emprendidas definen la vida del hombre.	Trabajar por alcanzar lo deseado	69
	Las acciones marcan a las personas para toda la vida	14
	No es suficiente desearlo	7
	Demostrar empeño y cariño	4
	El presente determina el futuro	2
	Referencian textos bíblicos	2

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

ÍTEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
	No respondieron	2
3. La relación del hombre con otros hombres, debe ser la de autorrealización para todos y la de apoyo mutuo (empatía y simpatía) para vivir el lapso de vida que le toca a cada uno.	Buen trato y respeto hacia las personas	46
	Seres humanos con virtudes y defectos	20
	Ser comprensivos con quienes se convive	10
	No buscar el beneficio personal	9
	Nadie es autosuficiente	7
	Se puede relacionar con el amor	5
	No respondieron	2
4. Se acepta la soledad como un hecho de la vida. La aspiración es un atributo del hombre. Ambas pueden dar origen a nobles esfuerzos ... o pueden conducir al abandono. El hombre elige.	Es el precio por emprender nuevas metas	52
	Implica alejarse de los seres queridos	19
	Nadie está solo	8
	La soledad permite reflexionar	4
	El trabajo en equipo ayuda a cumplir las metas	6
	Es causa de los errores del pasado	6
	Es una condición que el hombre elige para meditar	3
	No respondieron	2
5. El carácter dinámico de mi actitud abierta se traduce, por ejemplo, a las claras en mi capacidad de escuchar...Escuchar a otra persona supone una relación yo-tú. Siempre que me disponga a escuchar, habré de olvidar los propios intereses a favor del otro. Este escuchar no responde a una aidez de sensaciones ni deseo de descubrir secretos, de hacer el pedante, ni de entrometerme. Antes bien es un sosiego interior que da al	Se debe aprender a escuchar	49
	Somos personas transparentes capaces de captar oír meditar	23
	Esta es la descripción de una persona compresiva, con sentimientos nobles.	10
	Escuchar a otros de forma desinteresada	5

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

ÍTEMS	SUB-CATEGORÍAS DE RESPUESTAS	%
otro reposo para revelarse. Gracias a mi apertura desinteresada arrastro al otro a las profundidades de sí mismo, que primero le pasaron por alto y ahora se le descubren hablando.	Algunos escuchan para entrometerse en la vida privada	5
	Es una sinfonía maestra	6
	No respondieron	2
6. Suponiendo que heredaras una fortuna, o que te ganaras el premio mayor de la lotería que te permitiría vivir confortablemente sin trabajar, ¿qué harías? Razona tu respuesta.	Lo invertiría y continuaría ejerciendo como ingeniero	54
	Apoyo a la familia e instituciones benefactoras	28
	Inversión en negocio propio, no ejercería la profesión	15
	Investigaría formas de repartirlo, implica un riesgo	1
	Viajes a Europa	1
	No sabe qué hacer	1

Los autores (2011)

Ante la proposición: Cada persona se enfrenta con elecciones reales en un mundo no determinista. Cuando el hombre elige, lo hace para toda la humanidad, el 63% afirma que la opinión y acción influye en otras personas, 19% afirma criterios y espacios propios, 7% manifiesta que el hombre es el resultado de actos propios, 6% refiere aprovechar las oportunidades ofrecidas, 6% respeta la opinión de otros, 6% prefiere tomar en cuenta los principios, 2% no respondieron.

En cuanto al pensamiento que afirma: el deseo sin la acción para dar realidad el objeto del deseo es un acto no significativo. Las acciones emprendidas definen la vida del hombre; 69% se inclinó hacia trabajar por alcanzar lo deseado, 14% las acciones marcan a las personas para toda la vida, 7% no es suficiente desearlo, 4% demostrar empeño y cariño, el 2% respondió el presente determina el futuro, e hicieron referencias a textos bíblicos, 2% no respondieron.

En este orden de ideas, ante la proposición que indica: la relación del hombre con otros hombres, debe ser la de autorrealización para todos y la de apoyo mutuo (empatía y simpatía) para vivir el lapso de vida que le toca a cada uno, respondieron 46% Buen trato y respeto hacia las personas, 20% seres humanos con virtudes y defectos, 10% ser comprensivos con quienes se convive, 9% no

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

buscar el beneficio personal, 7% Nadie es autosuficiente, 5% se puede relacionar con el amor, 2% no respondieron.

El pensamiento que señala: se acepta la soledad como un hecho de la vida. La aspiración es un atributo del hombre. Ambas pueden dar origen a nobles esfuerzos... o pueden conducir al abandono. El hombre elige; el 52% manifestó que es el precio por emprender nuevas metas, 19% lo implica alejarse de los seres queridos, 8% afirma que nadie está solo, 4% manifestó que la soledad permite reflexionar, 6% considera que el trabajo en equipo ayuda a cumplir las metas, y es causa de los errores del pasado, mientras 3% indica ser una condición que el hombre elige para meditar y 2% no respondieron.

En correspondencia a la proposición que reza: del carácter dinámico de mi actitud abierta se traduce, por ejemplo, a las claras en mi capacidad de escuchar... Escuchar a otra persona supone una relación yo-tú. Siempre que me disponga a escuchar, habré de olvidar los propios intereses a favor del otro. Este escuchar no responde a una avidez de sensaciones ni deseo de descubrir secretos, de hacer el pedante, ni de entrometerme. Antes bien es un sosiego interior que da al otro reposo para revelarse. Gracias a mi apertura desinteresada arrastro al otro a las profundidades de sí mismo, que primero le pasaron por alto y ahora se le descubren hablando; 49% aseveró que debe aprender a escuchar, 23% acordaron que somos personas transparentes capaces de captar, oír y meditar, 10% indicó que es la descripción de una persona compresiva, con sentimientos nobles, 5% expresó escuchar a otros de forma desinteresada y algunos escuchan para entrometerse en la vida privada; mientras el 6% lo comparó con una sinfonía maestra, 2% no respondieron.

La última pregunta proponía: suponiendo que heredaras una fortuna, o que te ganaras el premio mayor de la lotería que te permitiría vivir confortablemente sin trabajar, ¿qué harías? Razona tu respuesta, el 54% afirma que invertiría en negocios y ejercería su carrera, un 28% manifestó apoyar a su familia e instituciones benefactoras afirmó que invertiría en negocios de su carrera, un 15% manifestó que invertiría en otros negocios y no ejercería su profesión, y el 1% acordó investigar formas de repartirlo, señaló que implica un riesgo, planteó el viajar a Europa y no saber qué hacer.

A continuación se expresaron algunas valoraciones de los alumnos en torno a sus percepciones ante el éxito profesional en la vida:

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

1. Las decisiones que cada uno de nosotros tomamos como persona, lo hacemos afectando tanto nuestro presente, futuro y el presente y el futuro de quienes están más cercanos a nosotros.
2. La opinión y acción de cada persona de alguna u otra forma influye sobre otra lo cual conlleva a un cambio, en un mundo donde nada sucede al azar.
3. Cada vez que uno va a hacer algo o quiera hacer algo debe ser porque en verdad lo desee, porque de eso depende el éxito o el fracaso de las cosas.
4. Todos dependemos de una u otra forma de los demás, así que lo que le suceda a los demás de cierta manera nos afecta en nuestra vida y debemos aprender a vivir con eso.
5. Todo ser humano debe saber escuchar para ser escuchado, las cosas con los demás deben arreglarse de la manera más civilizada posible.

CONCLUSIONES

Los resultados presentados permiten formular las siguientes conclusiones, reflejando así los aspectos más significativos evidenciados durante el proceso de investigación, lo cual permitió determinar las percepciones de los estudiantes del último bienio del Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, cursantes de la Unidad Curricular Orientación, Nivel III correspondiente a los períodos primero y segundo del año 2008, ante el éxito profesional en la vida.

En la categoría referida a las necesidades del estudiante en base a sus expectativas futuras, los alumnos se visualizan como profesionales en ejercicio, disfrutando de una excelente condición financiera, de buena salud y con familia constituida. Ello se sustenta en la posición planteada por Orti (2011), quien indica que las personas pueden percibir su éxito en función de conseguir resultados predefinidos como satisfactorios.

En correspondencia con las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida, se evidenció una tendencia positiva especialmente con: la opinión y acción influyen en otras personas, trabajar por alcanzar lo deseado, buen trato y respeto hacia las personas, aceptación de la soledad por ser el costo pagado al emprender nuevas metas, necesidad de aprender a escuchar por considerarse personas transparentes capaces de captar, oír y meditar. Estos hallazgos se fundamentan en las proposiciones planteadas por Orti (2011), Arthur, Khapova y Wilderon (2005), y Caicedo (2007). Estos autores plantean las percepciones del éxito desde la perspectiva tanto subjetiva como objetiva, así como las posibilidades de superar desafíos. Se evidencia una tendencia dirigida hacia la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google
Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)
PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS
www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

percepción subjetiva del éxito, la posibilidad de sobreponerse a las situaciones problemáticas.

Finalmente, se concluye que la filosofía de vida de los estudiantes que conformaron la muestra en estudio es muy positiva, referente a las necesidades del estudiante en base a sus expectativas futuras, tipo de empleo para ser una persona exitosa, y las percepciones del estudiante ante el éxito profesional en la vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arthur, M., Khapova, S., y Wilderon, C (2005). Career success in a boundaryless career world. *Journal of Organizational Behavior*, 26 (2), 177–20.
- Bueno, G. (2005). *Perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios sin progreso académico y la relación entre el apoyo psicosocial con enfoque de resiliencia y el éxito académico en los estudiantes de primer año de universidad*. Universidad Complutense de Madrid. Programa Doctoral en Filosofía Ciencias de la Conducta y Sociedad. Madrid. España.
- Bunge, M (2005). Diccionario de filosofía (3a ed.). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores S.A.
- Cabrera, A., Castañeda, M., y Nora, A (1993). College persistence: Structural equations modeling test of and integrated of student retention. *Journal of Higher Education*, 64, 123-139.
- Caicedo, M (2007). Éxito profesional. *Códice*, 3 (1), 41-47.
- Diccionario de la Real Academia Española. (23a ed.). Disponible en: http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=%E9xito. Consultado (julio, 25 de 2011).
- Ferrer, S. y Mijares, B. (2007). *Programa de orientación “Habilidades y talentos para enfrentar con éxito las oportunidades y exigencias del mercado laboral”*. (Módulo de crecimiento personal. Material de trabajo teórico-práctico). Cabimas, Venezuela: Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5ta ed.). Chile: McGraw-Hill.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google

Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Marle Martínez, Brizeida Mijares, Marlene Prieto, Luis Ramos, Belkis Díaz (2012)

PERCEPTIONS TO CAREER SUCCESS: A PHILOSOPHY OF LIFE IN COLLEGE STUDENTS

www.revistanegotium.org.ve / núm 21 (año 7) pág 58-75

Hurtado, J. (2010). *Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia* (4ta. ed.). Caracas, Venezuela: Quirón.

Kotler, P. (2001). *Dirección de mercadotecnia*. (8va ed.). México: Pearson Educación.

Macbeth, G; Razumiejczyk, E. y López, A. (2010). Correlación entre autoestima y calibración en tareas de razonamiento abstracto. *Revista CES Psicología*, 3 (2), 48-61.

Orti, A. (2011). *Fomento de la iniciativa emprendedora: el emprendedorismo*. Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española (Lap Lambert).

Tinto, V. (2002). *Taking students retention seriously: Rethinking the first year of college*. Minneapolis, EE.UU: American Association of College Registrars and Admission Officers.

Toro, M. (2004). *Inteligencia personal y vital. El arte del bien ser y del buen vivir*. Madrid. España: Visión Net.

Whitaker, L. (1996). Treating students with personality disorders: A costly dilemma. *Journal of College Student Psychotherapy*, 10, 29-44.